

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusuffbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKILOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziyoyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahan Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махаматамин, Закирова Умида Махаматаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
О'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING DAVLAT QARZ BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA QARZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH INSTITUTSIONAL VA AMALIY QO'LLANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH	541
Raxmatov Hamid Hasan o'g'li, Akramov Azizjon Kabirovich	
О'ZBEKISTON SUG'URTA SEKTORIDA INSTITUTSIONAL VA INVESTITSION OMILLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA QO'SHMA TA'SIRI.....	549
Fayziyev Oybek Raximovich	
INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF OECD COUNTRIES' EXPERIENCE IN GOVERNANCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM.....	556
Sarvar Saidov Khairulloyevich	
О'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	562
Zaynutdinova Umida Djalalovna, Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING ROLI.....	568
Gulnora Mardievna Shadieva, Avazova Charos	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ	572
Шадиева Гулнора Мардиевна, Рустамова Фируза	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH.....	578
Eminchayev Baxodir Sadikovich	
MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARINING NAZARIY TAHLILI.....	583
Tuyev Abdurahmon Yusubovich	
AKTIVLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI MAKROIQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARNING TAHLILI.....	587
Rasulov Muhammad Bobur Fazliddin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI (NPL) KO'RSATKICHI ORQALI BANK TIZIMI BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	594
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov A.V.	
AKSIYADORLAR BILAN MANFAATLI MUNOSABATLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIYADORLAR VA ULARNING HUQUQLARINI TA'MINLASH.....	600
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	605
Мирпулатова Луиза Мансуровна, Абдумажидов Шахзод Шерзод угли	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING YAIMDAGI ULUSHI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	610
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	615
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
SURXONDARYO VILOYATI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGI KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TADQIQOTI.....	619
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	623
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	630
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING BARQAROR RIVOJLANISH MEXANIZMI: MONITORING VA BAHOLASH TIZIMI.....	635
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.....	640
Raxmanova Iroda Xasilovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH VA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR.....	645
Turgunov Abror Kadirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA BANK XIZMATLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING TARAQQIYOTI.....	650
Muminova Marguba Mamirkulovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	655
Ulashev Xubbim Askarovich	
KADRLAR SIYOSATI VA DAVLAT XIZMATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH HAMDA RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISH.....	659
Turayev Laziz Shokirovich	
BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMRADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	664
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI UNDIRISH JARAYONIDA SOLIQ TAFOVUTINI (VAT GAP) ANIQLASH VA BAHOLASH USULLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA ADAPTIV YONDASHUV.....	670
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
HUDUDLAR SOLIQ SALOHİYATI: OMILLAR VA NATIJA.....	675
Baxtiyorov Umid Kaxramon o'g'li	
AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIKNI RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI INNOVATSION TRANSFORMATSIYA QILISH MEXANIZMLARI.....	680
Ermotov A.I.	
TA'MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA SUPPLY CHAIN CONTROL TOWER KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI.....	686
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA AXBOROT RESURSLARINING BOSHQARUV MODELİ VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	691
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIGA MENTORLIK TIZIMINI TATBIQ QILISHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	696
Xurshida Maxmadaminova	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING HISOB-KITOB VA UNDIRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	706
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ УЗБЕКИСТАНА.....	715
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
KORPORATIV DIVIDEND SIYOSATINING YANGI JIHATLARINI O'RGANISH: RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKAT MISOLIDA.....	723
Eshev Furqat A'zamovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA "AQLLI SHAHAR" BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH: INSONGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV.....	730
Raximova Madina Shuxrat qizi	
HUDUDIY IQTISODIY TIZIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILY TUZILMALARI.....	737
Umarov Oqil Omiljonovich	
MAMLAKATIMIZ TIJORAT BANKLARINING FOND BOZORIDAGI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	742
Yuldashev Fozil Turapovich	
МАКРОИQTISODIY MUVOZANATNI MODELLASHTIRISHDA МАТЕМАТИК USULLARNING TATBIQI VA PROGNOZLASHTIRISH SAMARADORLIGI.....	749
Abdiraimov Abbos Xolmurodovich	
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	756
Мирзамухамедова Шахзода Акмалжон кизи	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISH.....	762
Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li	
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОБОРОТАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	766
Жумаев Шавкат ХХХ	
SUV XO'JALIGI SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	769
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva	
МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	776
Каракулов Фарход Зайпудинович	

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ТЕНЕВАЯ СТОРОНА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ВЫЗОВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ.....	782
<i>Салахутдинова Юлдуз Голибовна</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	787
<i>Xalikov Akmal Xolboyevich</i>	
TIJORAT BANKLARDA MOLIYAVIY XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	793
<i>Roziqov Behzod Bahrom o'g'li</i>	
RAQOBATBARDOSH MUHITDA INNOVATSION MENEDJMENTNI JORIY ETISH MEXANIZMLARI.....	799
<i>Siddikov Askar Axrorovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYASINI BAHOLASHNING MEZON VA USULLARI	803
<i>Isakova Naima Ikromjonovna</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	809
<i>Abdullayeva Iroda Shuxrat qizi</i>	
MULTIMODAL TRANSPORT OQIMLARI SHAROITIDA LOGISTIKA XABLAR JOYLASHUVINI TANLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	813
<i>Umirzaqov Davlatjon Dolimjon o'g'li, Axmedova Muslima Djalolovna</i>	
SUG'URTA ZAXIRALARINI MOLIYAVIY HOLAT TO'G'RISIDAGI HISOBOTDA AKS ETTIRISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	818
<i>Kodirkulov Oybek Turdiboyevich</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIYOTNI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	826
<i>Nazarov Nazirjon Narzilloevich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISH VA ULARNI TAHLIL QILISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	830
<i>Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna</i>	
XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI METODOLOGIK TAKOMILLASHTIRISH MODELLARI	837
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA)	844
<i>Bekmetov Xursandbek Ilxamovich</i>	
SOTISH KANALLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH.....	850
<i>Abduxalilova Laylo Tohtasinovna</i>	
MINTAQ IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURIYATI.....	857
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH VA INVESTITSION KREDITLASH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH TAHLILI	862
<i>Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li</i>	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA BAHOLASH MEZONLARI	867
<i>Ismailova Ma'mura Eldorovna</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA MANBALARI	874
<i>Rustamova Dilsabxon Djurayevna, Baratov Maxsudali Nazaraliyevich</i>	
KORXONA FAOLIYATIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	881
<i>Xashimova Dilyora Paxritdinovna</i>	
TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI (DXSH) LOYIHALARINI BOSHQARISHDA ESG VA BMTNING BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI (UNSDG) KONSEPSIYALARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI	888
<i>Masharipov Ravshan Rajabboyevich</i>	

IQTISODIY, MOLIYAVIY, INVESTITSIYA VA SOLIQ SALOHİYATINING O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY XUSUSIYATLARI.....	893
Jurayev Xusan Atamuratovich	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY RISKLAR BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	900
Kadirov Abdumalik Matkarimovich, Abduqodirova Shahzoda Ilhomidin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTINI IQTISODIY-EKOLOGIK JIHATDAN RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	904
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY AKTIVLAR PORTFELLARINI RISK-DAROMAD DILEMMASI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH (G. MARKOVIS VA J. TOBINNING PORTFEL NAZARIYASI ASOSIDA)	909
Kurbonov Xayrilla	
MAMLAKATIMIZNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	915
Mirzayev Rustam Ro'ziyevich	
РЫНОЧНЫЙ СПРОС И РАВНОВЕСИЕ	921
Камилова Наргиза Абдукаяхоровна, Ашуров Сардоржон Зафаржонович	
XORIJIIY DAVLATLARDA AUDITORLIK FAOLIYATINING O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYASI.....	925
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
MARKETING-INTERNET XIZMATLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA SAVDO KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	929
Ismoilov Lazizbek Rasuljon o'g'li	
KORXONADA INNOVATSION BOSHQARUV MEXANIZMLARINING MAVJUD MODELLARINING RETROSPEKTIVASI.....	934
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
SANOATNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA TARMOQ KORXONALARI FAOLIYATIGA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING ROLI.....	940
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
TIBBIY XIZMATLARNI MOLIYALASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	946
Isroilov Bohodir Ibragimovich, Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING ROLI	952
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.....	957
Журахонов Шержахон Зафаржонович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMI, RIVOJLANISHINING TARIXIY EVOLYUTSIYASI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI	962
Raxmonov Azizjon Sadullayevich	
SOLIQQA TORTILADIGAN KO'CHMAS MULKLARNI BAHOLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	970
Musalimov Shuxrat Isamuxamedovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASHNI TAKOMILLASHTIRISH BILAN BOG'LIQ BO'LGAN MUAMMOLAR.....	974
Yuldashev Iskandar Abdurashidovich	
BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI VA UNING QURILISH SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK(DXSH)NI BOSHQARISHDAGI O'RNI	980
Rasulov Shuxrat G'ayratovich	
"YASHIL IQTISODIYOT", EKOLOGIK BARQARORLIK VA EKOLOGIK MADANIYAT	984
Ibragimova Saodat Abdumo'minovna	

EKOLOGIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	990
Mirzayeva Nilufar Sabirjanovna	
IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSIYALARNING NAZARIY ASOSLARI VA AHAMIYATI.....	995
Davlatova Ozoda Olmos qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH: RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1001
Suyunova Dilfuza Dilmurod qizi	
BOZORNI SEGMENTATSİYALASHDA MARKETING TADQIQOTLARINING ROLI	1006
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH STRATEGIYASI.....	1010
Sharifboyev Bunyod Azamat o'g'li, Abduraxmanova Gulnora Qalandarovna	
TIJORAT BANKLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KAPITALNING ROLI	1016
Mirzaraximova Nurhayot Baxrom qizi	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ	1020
Ходжаева Наргизахон Анатолиевна	
FUNDRAISING AS A STRATEGIC TOOL IN MUSEUM MANAGEMENT	1028
Aziza Ibroximova	
KORXONALARDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	1035
Boboraxmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
MOLIYAVIY HISOBOT TIZIMINI XALQARO STANDARTLARGA O'TKAZISHNING O'ZBEKISTONDAGI DINAMIKASI VA NATIJALARI (OLMALIQ KMK MISOLIDA)	1043
A.J.Tuychiyev, M.V Abdunabiyeva	
TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI QURISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: FARG'ONA VODIYSI (FARG'ONA VILOYATI VA QO'QON HUDUDI) MISOLIDA RAQAMLI LOYIHALASH, OPTIMALLASHTIRISH VA INTELLEKTUAL BOSHQARUV	1051
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Norinov Muhammadyunus Usibjonovich, Zikrayev Akmaljon Alimovich	
O'ZBEKISTONDA KORPORATIV INNOVATSIYA TIZIMINI ISH SAMARADORLIGINI BAHOLOVCHI (KPI) AXBOROT TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH VA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	1057
Rafikova Kamila Baxtiyorovna	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINING MOLİYAVIY BOZOR RIVOJIGA TA'SIRI	1063
Abdulazizov Javohir Abduvali o'g'li	
OILAVIY TADBIRKORLIKNI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLİYALASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	1070
Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	
AMORTIZATSİYALANADIGAN AKTIVLAR HISOBINING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	1077
Aminboyev Jaloliddin Otabek o'g'li	
BANKLARDA RISK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH.....	1083
Karimov Shoxrux Boydulla ugli	
DIGITALIZATION, RESEARCH CAPACITY AND HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: AN ARDL-ECM ANALYSIS (2000-2024).....	1087
Ismailova Nilufar	
TURIZMDA TALAB VA TAKLIFNI BAHOLASH USULLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	1094
Suyunov Alijon Jumaboy o'g'li	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ	1099
Аймухаммедова Амина Какажановна	
"O'ZMILLIYBANK" AJDA MIJOZLARNING KREDITGA LAYOQATLILIGI DARAJASI HOLATI TAHLILI	1105
Jumaniyazov Quvanchbek Amatjonovich	

SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA ISHLAB CHIQRARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1110
Qodirov Bekzod Xomidjonovich	
FARMATSEVTIKA SANOATINING ASOSIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI IQTISODIY-STATISTIK USULLARI ORQALI TAHLILI	1115
O'taganova Umida Egamberdi qizi	
MAMLAKATIMIZDA XOTIN – QIZLAR O'RTASIDA MAHALLIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	1123
Rafiyeva Madina Xusinovna	
YASHIL IQTISODIYOTDA DEPOZIT TIZIMINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARISH	1128
Norqobilova Feruza Abduhomidovna, Odilov Jahongir Nozimjonovich	
OPTIMIZING HUMAN CAPITAL: THE IMPACT OF SCHOOL MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL CULTURE IN VOCATIONAL EDUCATION.....	1132
Karimova Dilfuza Xatamjonovna	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSİYALARNING INNOVATSION MAZMUNI RIVOJLANISHINING DOLZARB YO'NALISHLARI	1138
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Raximjonov Ulug'bek Boxodir o'g'li	
IQTISODIY TIZIMLARNI MAKRO VA MIKROIQTISODIY DARAJADA PROGNOZLASH: KONSEPTUAL YONDASHUVLAR VA MODELASHTIRISH USULLARI	1142
Alimov Fazliddin Xalimovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTITUTLARIDA FOIZSIZ MOLIYALASHTIRISH TAMOYILLARINING IQTISODIY MOHIYATI.....	1147
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA INNOVASION FAOLIYATNI SAMARALI BOSHQARISH JARAYONLARI	1152
Fayzieva Dilafuz Shuhratovna	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTASI (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY): NAZARIY ASOSLAR VA XALQARO TA'RIFLARNING QIYOSIY TAHLILI	1156
Tashqo'ziyev Suxrob Abdurazzak o'g'li	
KORXONALARNI MOLIYAVIY INQIROZGA OLIB KELUVCHI SABABLAR VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	1161
Bobomirzayev Isroil	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ, УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ.....	1165
Аскарова Мавлуда Турабовна	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA MOLIYAVIY BOZOR MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	1171
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
BANK TIZIMIDA OPERATSION RISKLARNI BAHOLASH VA MONITORING MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	1176
Muxitdinova Difuza Farxodovna	
KO'P DARAJALI YONDASHUVNING MIKRO, MEZO VA MAKRO DARAJALARDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKLARINI ASOSLASH HAMDA MODEL ARXITEKTURASINI SHAKLLANTIRISHNING METODOLOGIK TAMOYILLARI	1183
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DAROMAD BAZASINING TARKIBI VA DINAMIKASI ("TURONBANK" ATB MISOLIDA)	1191
Togayev Salim Sobirovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI KAPITAL BAHOSINI MINIMALLASHTIRISH MEXANIZMLARI	1196
Obidov Sanjar Omonxo'jayevich	
O'ZBEKISTON XIZMATLAR EKSPORTINING GEOGRAFIK TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI: GRAVITATSION MODEL ASOSIDA TAHLIL	1202
Qodirjonov Adhamjon	

AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH	1206
Suyunov Yorqin Bekmurodovich	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINING INSTITUTSIONAL OMILLARI	1212
Arifbayev Bobur Dilshodovich	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030»	1219
Аблаева Валентина Борисовна	
FINANCING A GREEN UNIVERSITY: MECHANISMS, MODELS, AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR SUSTAINABLE CAMPUS DEVELOPMENT	1227
I. Imomov, F.Nishonov	
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ	1234
Шоев Алим Халмуратович	
ANALYZING UZBEKISTAN'S EU EXPORT TRENDS THROUGH THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES PLUS (GSP+) SCHEME	1239
Aziz Zikriyoyev, Rajabova Malika Nuriddin qizi	
ANALYZING UZBEKISTAN'S EU EXPORT TRENDS THROUGH THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES PLUS (GSP+) SCHEME	1239
Aziz Zikriyoyev, Rajabova Malika Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSILAR HISOBIGA ASOSLANGAN XOLATDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI TASHKIL ETISH TARTIBI	1247
Xasanova Xusnoraxon Faxriddinovna	
HUDUDIY MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA INVESTITSION FAOLLIKNING ROLI VA UNING RIVOJLANISH MEKANIZMLARI	1251
Ollanazarov Bekmurod Davlatmuratovich	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ	1257
Менглиева Индира Баходировна	
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	1261
Умарбеков Бахром Ботирбекович	

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Умарбеков Бахром Ботирбекович

независимый исследователь
bumarbekov@gmail.com

Аннотация. Ценообразование на рынке энергоносителей в 2025–2026 гг. становится одним из ключевых факторов обеспечения устойчивости энергетических систем. В условиях ускоренной электрификации и трансформации топливных рынков уровень цен на электроэнергию и газ оказывает существенное влияние на потребление, инвестиционную активность и макроэкономическую стабильность. Тарифная политика, учитывающая особенности затратных, рыночных и регулируемых механизмов, приобретает стратегическое значение для обеспечения устойчивого роста и повышения энергоэффективности. В статье анализируется влияние изменений тарифной политики на динамику спроса с учетом ценовой эластичности и технологических инноваций, а также рассматривается роль возобновляемых источников энергии и совершенствования ценовых сигналов в обеспечении долгосрочной устойчивости энергетического сектора.

Ключевые слова: ценообразование, энергетический рынок, эластичность, LCOE, тарифные реформы, модель Хотеллинга, Узбекистан.

Annotatsiya. 2025–2026-yillarda energiya resurslari bozorida narx shakllanishi energetika tizimlarining barqarorligini ta'minlovchi muhim omillardan biriga aylanmoqda. Jadallashayotgan elektrifikatsiya jarayoni va yoqilg'i bozorlaridagi transformatsiya sharoitida elektr energiyasi hamda gaz narxlari iste'mol hajmi, investitsiya faolligi va makroiqtisodiy barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xarajatlarga asoslangan, bozor tamoyillariga tayangan va tartibga solish mexanizmlarini uyg'unlashtirgan tarif siyosati barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash hamda energiya samaradorligini oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada tarif siyosatidagi o'zgarishlarning talab dinamikasiga ta'siri narx elastikligi va texnologik innovatsiyalar nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va narx signallarini takomillashtirishning uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashdagi roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: narx shakllanishi, energetika bozori, elastiklik, LCOE, tarif islohotlari, Xotelling modeli, O'zbekiston.

Abstract. Energy pricing in 2025–2026 is becoming a key determinant of the sustainability of energy systems. In the context of accelerated electrification and ongoing transformation of fuel markets, electricity and gas prices significantly influence consumption patterns, investment activity, and macroeconomic stability. Tariff policy that integrates cost-based, market-oriented, and regulatory mechanisms plays a strategic role in ensuring sustainable growth and enhancing energy efficiency. The article examines the impact of tariff policy adjustments on demand dynamics, taking into account price elasticity and technological innovation, and highlights the importance of renewable energy deployment and improved price signals for long-term sectoral stability.

Key words: pricing, energy market, elasticity, LCOE, tariff reforms, Hotelling model, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Ценообразование на рынках энергоносителей в 2025–2026 гг. стало одним из ключевых факторов обеспечения устойчивости энергетических систем, поскольку через цену одновременно передаются сигналы дефицита, формируются инвестиционные стимулы и распределяются риски между производителями, сетевыми компаниями, государством и конечными потребителями. Актуальность темы усиливается ускорением процессов электрификации: по оценке IEA, мировой спрос на электроэнергию прогнозируется к росту в среднем на 3,3% в 2025 г. и 3,7% в 2026 г. (после более высокого темпа в 2024 г.). Параллельно сохраняется ценовая волатильность на топливных рынках: Всемирный банк в докладе Commodity Markets Outlook (октябрь 2025 г.) ожидает снижение совокупных сырьевых цен примерно на 7% в 2025 и 2026 гг., что подчёркивает влияние макроэкономической конъюнктуры и баланса спроса и предложения на формирование энергетических цен и тарифов [2].

В этих условиях цена энергоносителей формируется как результат взаимодействия трёх логик, которые на практике сосуществуют в рамках одной энергосистемы. Первая — затратная (cost-plus / cost-of-service), ориентированная на покрытие признанных издержек и нормативную доходность, особенно в сегментах естественной монополии (передача и распределение). Вторая — рыночная (маржинальная), при которой цена в конкурентных сегментах определяется предельными издержками и механизмами балансировки оптовых рынков. Третья — регулируемая, предполагающая применение административных инструментов, индексации и адресных мер поддержки в случаях, когда социальные и инфраструктурные факторы требуют дополнительной координации рыночных процессов.

Структурные изменения в сфере предложения дополнительно усложняют ценовые модели. По данным IRENA, капитальные затраты на большинство технологий возобновляемых источников энергии продолжают снижаться, а показатель LCOE новых проектов сохраняет конкурентоспособность: например, для новых utility-scale солнечных электростанций приводится уровень около 0,043 USD/кВт·ч (в среднем по миру), что усиливает значение стоимости капитала, контрактных механизмов и рыночных правил в формировании конечной цены электроэнергии [3]. Таким образом, современное ценообразование всё чаще определяется не только топливной составляющей и краткосрочной балансировкой, но и институциональным дизайном, который интегрирует капиталоемкие технологии в тарифные и рыночные механизмы.

Для Узбекистана данная проблематика имеет прикладное значение в условиях одновременного роста спроса, модернизации генерации и совершенствования тарифной архитектуры. По данным Министерства энергетики, выработка электроэнергии в 2025 г. составила 86,7 млрд кВт·ч (рост 6% к 2024 г.), при этом объём «зелёной» генерации (включая ГЭС) достиг 16,8 млрд кВт·ч (рост 29%), а производство электроэнергии на солнечных и ветровых станциях впервые превысило 10,5 млрд кВт·ч [4]. Одновременно реализуются меры по совершенствованию ценовых сигналов: с 1 мая 2025 г. базовый тариф для населения (в пределах 200 кВт·ч в месяц) был скорректирован с 450 до 600 сум/кВт·ч, что отражает стремление обеспечить баланс между доступностью энергии для населения и финансовой устойчивостью отрасли [5].

Прогнозы по спросу также указывают на значительный рост: потребление электроэнергии в Узбекистане к 2030 г. оценивается в диапазоне 109–123 ТВт·ч, а к 2035 г. — 131–151 ТВт·ч (в зависимости от сценариев и допущений) [6].

Несмотря на развитость теоретических подходов, сохраняется методологический разрыв между:

- (i) моделями маржинального ценообразования и дизайном оптовых рынков;
- (ii) тарифным регулированием сетевой инфраструктуры и обеспечением инвестиционной достаточности;
- (iii) инвестиционной логикой капиталоемких технологий (LCOE) и механизмами долгосрочных контрактов [7].

В результате решения по совершенствованию цен и тарифов часто ориентируются на отдельные цели (краткосрочную стабилизацию или стимулирование инвестиций), тогда как устойчивость энергетического рынка требует согласования краткосрочной эффективности, долгосрочной надёжности и социальной сбалансированности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Ценообразование на энергетических рынках представляет собой комплексный и многогранный процесс, включающий широкий спектр факторов, определяющих стоимость энергии для конечного потребителя. Одним из ключевых инструментов оценки экономической эффективности различных энергетических технологий является показатель Levelized Cost of Electricity (LCOE) — средневзвешенная приведённая стоимость производства одного киловатт-часа электроэнергии за полный жизненный цикл объекта генерации с учётом капитальных вложений, эксплуатационных расходов и, при необходимости, затрат на топливо. Данный показатель широко применяется для сопоставления различных технологий генерации, включая традиционные угольные и газовые электростанции, а также возобновляемые источники энергии — солнечные и ветровые установки. В частности, Song в своём исследовании демонстрирует использование LCOE для прогнозирования ценовых тенденций в энергосистемах с высокой долей ВИЭ, что имеет особое значение при формировании тарифных стратегий в развивающихся странах [8]. По данным Fraunhofer ISE, технологии ВИЭ демонстрируют устойчивое снижение LCOE и становятся всё более конкурентоспособными по сравнению с традиционной генерацией, что повышает их инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе [9]. Вместе с тем в научной литературе отмечаются ограничения модели LCOE, в том числе её неспособность учитывать сетевые эффекты, системные издержки и динамику спроса, что требует комплексного подхода к оценке ценовых параметров [10].

Важным направлением исследований является анализ ценовой эластичности спроса на электроэнергию, отражающей степень изменения объема потребления при колебаниях цены. В большинстве эмпирических исследований подчёркивается, что краткосрочная эластичность спроса относительно низкая, поскольку потребители ограничены в возможности оперативной адаптации. Так, по данным Campbell, краткосрочная эластичность спроса на электроэнергию в США составляет около $-0,1$, что означает сокращение потребления примерно на 1% при росте цены на 10% [11]. В долгосрочной перспективе, по мере внедрения энергоэффективных технологий и перехода на альтернативные источники энергии, эластичность возрастает. Исследования Mubiinzi et al. (2024) показывают, что долгосрочная эластичность может достигать значений до $-2,4$ в отдельных случаях, что создаёт предпосылки для разработки более гибких и стимулирующих тарифных моделей, ориентированных на повышение энергоэффективности [12].

Значительное место в анализе энергетических рынков занимают теоретические модели, включая модель Хотеллинга, объясняющую оптимальное распределение добычи исчерпаемых природных ресурсов во времени с позиции максимизации дохода. Согласно данной модели, темпы извлечения ресурса должны соотноситься с динамикой рыночной цены и альтернативной стоимостью капитала, определяемой реальной процентной ставкой. В классической интерпретации Хотеллинга цена ресурса должна возрастать темпом, равным реальной процентной ставке, что обеспечивает оптимизацию ресурсной ренты [13]. Современные исследования уточняют, что практическая реализация модели зависит от институциональной среды, технологических изменений и рыночных факторов, что требует адаптации теоретических выводов к конкретным экономическим условиям [14].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа механизмов ценообразования и инвестиционной эффективности энергетических проектов применён комплексный методологический подход, включающий три взаимодополняющих инструмента.

Во-первых, выполнен расчёт показателя Levelized Cost of Electricity (LCOE) для различных технологий генерации с учётом капитальных вложений, эксплуатационных расходов, срока службы установок и объёма выработки электроэнергии. Это позволило провести сопоставительный анализ традиционных и возобновляемых источников энергии с точки зрения их экономической эффективности.

Во-вторых, для оценки ценовой эластичности спроса использована модель панельной регрессии, основанная на данных о динамике тарифов и объёмах потребления электроэнергии. Применение данного метода обеспечило возможность количественно оценить как краткосрочную, так и долгосрочную реакцию потребителей на изменения ценовых сигналов.

В-третьих, для анализа динамики рынков исчерпаемых природных ресурсов использована модель Hotelling's rule, позволяющая определить оптимальную стратегию добычи и реализации ресурсов с учётом альтернативной стоимости капитала и реальной процентной ставки.

Совокупное применение указанных методов обеспечило всестороннюю оценку экономической эффективности энергетических технологий, чувствительности спроса к тарифным изменениям, а также долгосрочных тенденций развития рынков ископаемых ресурсов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В своей базовой форме формула LCOE представляет собой отношение суммы дисконтированных совокупных затрат проекта — включая капитальные вложения (I_t), текущие эксплуатационные расходы (M_t), затраты на топливо (F_t , при необходимости), а также прочие расходы (например, страхование и обслуживание долга) — к суммарному объёму дисконтированной выработки электроэнергии (E_t) за весь период эксплуатации установок.

$$LCOE = \frac{\left(\sum_{t=0}^{T} \frac{I_t + M_t + F_t}{(1+r)^t} \right)}{\left(\sum_{t=0}^{T} \frac{E_t}{(1+r)^t} \right)}$$

t — год жизненного цикла проекта (от 0 до T),

r — ставка дисконтирования, отражающая стоимость капитала и уровень риска,

I_t — инвестиционные (капитальные) затраты в году t ,

M_t — эксплуатационные и технические расходы в году t ,

F_t — расходы на топливо (если применимо),

E_t — количество произведённой электроэнергии в году t .

Таким образом, LCOE отражает среднюю приведенную цену, при которой производство электроэнергии должно осуществляться таким образом, чтобы проект покрывал совокупные издержки и обеспечивал инвестору требуемую норму доходности. Данный показатель особенно значим для возобновляемых источников энергии — солнечных и ветровых электростанций, — где основная часть затрат приходится на первоначальные капитальные вложения, а переменные расходы (включая топливо) минимальны. В результате итоговая стоимость электроэнергии в значительной степени определяется параметрами финансирования, технологическими характеристиками и сроком службы оборудования.

Следует отметить, что использование LCOE в качестве сравнительного инструмента между различными технологиями требует учёта дополнительных факторов, включая различия в профиле генерации, коэффициент использования установленной мощности (capacity factor), влияние на энергосистему, а также возможные внешние эффекты, связанные с экологическими аспектами или механизмами государственной поддержки. Тем не менее, в практике энергетического планирования LCOE остаётся одним из базовых индикаторов экономической эффективности проектов, особенно в странах, совершенствующих рыночные механизмы ценообразования и диверсифицирующих структуру энергобаланса.

Одним из ключевых теоретических инструментов анализа ценообразования в сфере энергетики, особенно применительно к исчерпаемым ресурсам (нефть, природный газ, уголь), является модель Хотеллинга, разработанная Гарольдом Хотеллингом в 1931 году. Данная модель закладывает основу для понимания принципов межвременного распределения добычи невозобновляемых ресурсов с позиции максимизации доходов собственника или общества с учётом временной стоимости денег.

Согласно классической формулировке модели, в условиях совершенной конкуренции, отсутствия неопределённости, технического прогресса и административных ограничений рациональная стратегия предполагает рост «чистой цены» ресурса (рыночной цены за вычетом предельных издержек добычи) темпом, равным реальной процентной ставке, отражающей альтернативную стоимость капитала.

Иными словами, собственник ресурса сопоставляет две альтернативы: реализовать ресурс в текущий момент и инвестировать полученную выручку под процент (r), либо сохранить ресурс и реализовать его позднее по более высокой цене. В состоянии равновесия (indifference) обе стратегии обеспечивают сопоставимую доходность, а рыночная цена ресурса во времени изменяется по экспоненциальной траектории. Формально это соотношение выражается следующим образом:

$$\frac{dP(t)}{dt} = r \cdot P(t) \Rightarrow \frac{(P)'(t)}{P(t)} = r$$

$P(t)$ — цена ресурса в момент времени t ,

r — реальная ставка доходности (альтернативная стоимость капитала),

$(P)'(t)$ — производная цены по времени, отражающая темп её роста.

Модель Хотеллинга активно применяется для объяснения поведения цен на нефть и другие невозобновляемые энергоносители в долгосрочной перспективе. В частности, она позволяет обосновать, почему при низкой реальной процентной ставке производители предпочитают оптимизировать темпы добычи, ориентируясь на ожидаемый рост будущих цен, а при более высокой ставке — увеличивают текущие объёмы добычи. Рассмотрим пример с природным газом, используемым для генерации электроэнергии. Пусть начальная цена газа составляет 100 долларов за 1000 кубометров, а реальная ставка доходности равна 4%.

Используя модель Хотеллинга, можно рассчитать изменение цены газа во времени. При ставке доходности 4% цена через два года будет равна 100 долларам, умноженным на экспоненциальную функцию при $t = 2$, что даёт примерно 1,083. Таким образом, через два года цена газа составит около 108,3 доллара за 1000 кубометров. Через пять лет цена газа составит приблизительно 121,4 доллара с учётом экспоненциального роста с коэффициентом 1,2214. Это позволяет оценить динамику изменения стоимости газа, используемого для производства электроэнергии, что непосредственно влияет на себестоимость электроэнергии, особенно в условиях роста топливной составляющей. Вместе с тем в реальной практике применение модели ограничивается рядом факторов: государственными решениями, технологическими инновациями, открытием новых месторождений, структурными изменениями спроса и развитием альтернативных источников энергии (в частности, ВИЭ).

Ключевым аспектом, который также необходимо учитывать при анализе ценообразования на энергетическом рынке, является ценовая эластичность спроса на электроэнергию. Ценовая эластичность отражает степень изменения объёма потребления электроэнергии при изменении её цены. В краткосрочной перспективе эта эластичность, как правило, невысока, поскольку потребители не могут быстро адаптировать свои поведенческие модели и структуру потребления. Например, согласно исследованиям, проведённым для США, краткосрочная эластичность спроса на электроэнергию составляет примерно $-0,1$, что означает сокращение потребления на 1% при увеличении цены на 10%. Это подтверждает, что электроэнергия относится к товарам первой необходимости для домохозяйств и промышленности [15]. Однако в долгосрочной перспективе ценовая эластичность может существенно возрастать. Так, для Калифорнии долгосрочная эластичность достигает $-2,4$, что означает снижение потребления на 24% при изменении цены на 10% [16]. Это создаёт возможности для разработки тарифных моделей, стимулирующих рациональное и энергоэффективное потребление.

Ценообразование на энергетическом рынке требует комплексного подхода, сочетающего экономические теории и эмпирические данные. Модели LCOE, правило Хотеллинга и анализ ценовой эластичности предоставляют инструменты для изучения ценовых процессов, оценки инвестиционной эффективности и разработки гибких тарифных механизмов, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов (Таблица 1).

Таблица 1. Примеры средних розничных цен на электроэнергию (домашние и промышленные потребители) в разных странах (2023 г.) [17]

Страна	Домохозяйства (\$/кВт·ч)	Промышленность (\$/кВт·ч)
США	0.182	0.148
Германия	0.404	0.285
Франция	0.277	0.187
Китай	0.076	0.096
Узбекистан	0.035	0.066

В таблице прослеживается значительная дифференциация цен: в развитых странах (Германия, Франция) они в несколько раз выше, чем в Китае и особенно в Узбекистане. Это отражает особенности национальных моделей тарифного регулирования и структуры конечной цены: в странах Европы значительную долю составляют сетевые сборы и налоги, в Китае применяются регулируемые тарифные механизмы, а в Узбекистане на протяжении длительного времени реализовывалась политика поддержания доступных цен на энергоресурсы.

Рынок энергоносителей в Узбекистане долгое время характеризовался высокой степенью ценовой доступности для населения. До 2024 года средняя розничная цена на электроэнергию оставалась одной из наиболее конкурентоспособных на международном уровне, что способствовало обеспечению базовых потребностей населения и реализации социальных программ. Вместе с тем, как и в любой экономической системе, поддержание низких тарифов требует баланса между социальной доступностью и финансовой устойчивостью отрасли. Доступные цены, при всех своих преимуществах, формировали высокий уровень потребления, что в пиковые периоды усиливало нагрузку на энергосистему. Кроме того, длительное сдерживание тарифов объективно ограничивало инвестиционные возможности по модернизации инфраструктуры и обновлению генерирующих мощностей.

Начиная с 2017–2018 годов в Узбекистане реализуются поэтапные реформы энергетического сектора, направленные на повышение его устойчивости и эффективности. Введение новых тарифных механизмов и поэтапная корректировка ценовых параметров призваны обеспечить более сбалансированное распределение нагрузки между потребителями и создать стимулы для рационального использования энергии. С 1 мая 2025 года для бытовых потребителей внедрена градуированная тарифная система: при потреблении до 200 кВт·ч в месяц тариф установлен на уровне 600 сум за кВт·ч, а при потреблении свыше 10 000 кВт·ч — 2 000 сум. Данные меры ориентированы на оптимизацию потребления, и статистика фиксирует снижение среднего объёма потребления примерно на 11%.

При этом переход к обновлённой тарифной модели требует внимательного сопровождения социальной политики, особенно в регионах с относительно невысокими доходами населения. В этой связи важное значение приобретают адресные механизмы поддержки и поэтапность реформ, позволяющие обеспечить баланс между экономической эффективностью энергосектора и социальной устойчивостью (Таблица 2).

Таблица 2. Тарифы на электроэнергию для населения в Узбекистане с 1 мая 2025 года [18]

Объём потребления (кВт·ч/месяц)	Тариф (сум/кВт·ч)
до 200	600
от 201 до 500	800
от 501 до 1000	1 000
от 1 001 до 5 000	1 500
от 5 001 до 10 000	1 750
10 001 и более	2 000

Несмотря на предпринимаемые шаги по внедрению рыночных механизмов, формирование полноценной конкурентной среды на рынке электроэнергии Узбекистана находится на этапе поэтапного развития. Оптовые и розничные сегменты постепенно совершенствуются, однако модель организации рынка во многом сохраняет элементы централизованной системы, в которой значительная часть инфраструктуры и поставок управляется государственными компаниями. Частный сектор расширяет своё присутствие, однако его участие в отдельных сегментах рынка продолжает последовательно развиваться. Создание независимого регулятора и внедрение прозрачных правил торговли электроэнергией формируют институциональную основу для дальнейшего усиления конкуренции и повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

Данная ситуация отражает особенности структурной трансформации энергетического сектора. Узбекистан остаётся страной с относительно высокой энергоёмкостью экономики: значительная доля конечного потребления энергии приходится на здания, а потенциал повышения эффективности использования ресурсов остаётся существенным. По оценкам, энергетическая интенсивность ВВП страны примерно на 35 % выше, чем в Казахстане, и в три раза превышает показатели Германии, что указывает на значительный резерв для модернизации технологий, повышения энергоэффективности и оптимизации структуры производства и потребления энергии [19].

Вместе с тем указанные показатели свидетельствуют не столько о проблеме, сколько о наличии широких возможностей для структурных преобразований, внедрения современных энергосберегающих решений и повышения конкурентоспособности национальной экономики в долгосрочной перспективе.

Во многих странах применяются динамические и временные тарифные модели, учитывающие сезонные колебания, время суток и уровень нагрузки на энергосистему. Широко распространён тариф Time-of-Use (ToU) — система дифференцированных фиксированных ставок для пиковых и непиковых часов (например, дневной и ночной тарифы). Данный подход активно используется в странах Европы, Северной Америки, Австралии и других регионах: в Италии, Испании, Калифорнии и ряде других территорий домохозяйства уже длительное время используют двух- и трёхставочные тарифные схемы [21].

Более продвинутые механизмы включают Real-Time Pricing (RTP) — динамическое ценообразование, при котором тарифы корректируются в режиме реального времени (по часам или даже минутам) в зависимости от текущей нагрузки и рыночных цен. Также применяется модель Critical Peak Pricing (CPP), предусматривающая повышенные тарифы в ограниченные периоды максимальной нагрузки.

Показательным примером является французская система Tempo, в рамках которой в определённые дни с повышенной нагрузкой (преимущественно в зимний период) устанавливаются более высокие тарифы. Такая модель стимулирует потребителей перераспределять или сокращать потребление в критические периоды, тем самым повышая устойчивость энергосистемы и способствуя более эффективному управлению спросом [20] (Таблица 3).

Таблица 3. Примеры тарифных структур на рынке электроэнергии по странам [21]

Тариф/Структура	Страна (регион)	Потребитель/ Категория	Особенности
Day/Night (двухтарифный)	Италия, Испания и др.	Домохозяйства	Стандартные «дневной/ночной» часы (обычно ночная 50% цены дневной).
Real-Time Pricing (RTP)	США (Калифорния)	Домохозяйства/ промышленность	Цены каждую 1–15 минут, отражают загрузку сети. Требуется «умного» счетчика.
Critical Peak Pricing (Tempo)	Франция	Домохозяйства	Несколько «критических» дней в году с очень высокими ставками, остальное — низкий ToU.

Данные таблицы показывают, что в развитых странах широко применяются отдельные ставки по времени или дню. Актуальные примеры: в Техасе (США) применяется «умный» RTP для крупных потребителей, в Австралии вводятся «супер-пиковые» ставки летом. В целом гибкие тарифы призваны смещать нагрузку из пиковых часов на непиковые и способствовать интеграции ВИЭ.

Модели спроса и предложения описывают, каким образом взаимодействие потребителей и производителей формирует цены. Спрос традиционно задаётся ниспадающей функцией объёма от цены (например, линейно ($Q_d = a - bP$)), а предложение — восходящей функцией ($Q_s = a + bP$) при конкурентных рынках. Равновесие достигается при ($Q_d = Q_s$), что определяет равновесную цену и объём. В энергетике спрос характеризуется высокой сложностью и многогранностью. Одной из ключевых особенностей является сезонность потребления: зимой значительно увеличивается спрос на электроэнергию и газ из-за отопления, а летом — из-за использования кондиционеров и других систем охлаждения. Эти сезонные колебания формируют пики нагрузки, что требует гибкости и наличия резервных мощностей для их покрытия. Кроме того, на спрос влияют кратковременные суточные пики, связанные с изменением потребности в энергии в течение дня. Например, утром и вечером, когда возрастает бытовая и производственная активность, наблюдается увеличение потребления электроэнергии для освещения и бытовых нужд, что приводит к повышенной нагрузке на сети.

Особенностью энергетического спроса является его низкая эластичность по цене в краткосрочной перспективе. Это означает, что изменения цен на электроэнергию или газ не приводят к значительным сокращениям потребления, поскольку данные ресурсы являются необходимыми для большинства домохозяйств и предприятий. Например, для Германии на данных 2018–2023 годов в модели ARDL оценена ценовая эластичность спроса малых потребителей на природный газ около $-0,04$ по розничной цене и около $-0,01$ по оптовой цене, то есть рост цены на 10 процентов связан в среднем лишь со снижением спроса примерно на 0,4 процента по розничному каналу [22]. Электроэнергия и газ относятся к категории жизненно необходимых благ, поэтому ценовой сигнал чаще отражается в размере платежей, чем в мгновенной экономии энергии. Для сглаживания пиков обычно применяются дополнительные инструменты, такие как адресные меры поддержки, стандарты энергоэффективности и программы управления спросом. При этом эластичность спроса изменяется в зависимости от временного горизонта: в краткосрочной перспективе потребители ограничены в возможностях быстрой адаптации, тогда как в долгосрочной — возможны внедрение энергоэффективных технологий и изменение моделей поведения.

С развитием экономики и повышением уровня жизни возрастает спрос на энергоносители. Экономический рост, увеличение численности населения, расширение доступа к электроэнергии в развивающихся странах и внедрение новых технологий, таких как электромобили и «умные» дома, способствуют увеличению потребления энергии. Эти факторы требуют от энергетической системы постоянной адаптации и совершенствования. В современных исследованиях спрос и предложение также анализируются как элементы моделей равновесия на энергетических рынках. Так, исследование Anselm Eicke, Oliver Ruhnau и Lion Hirth (2021) рассматривает рынок балансирующей энергии (imbalance energy) в Германии как рынок, в котором цена и объём определяются пересечением кривых спроса и предложения. Авторы оценивают, что при росте цены на 1 EUR/MWh спрос на балансирующую энергию снижается примерно на 2,2 МВт, демонстрируя заметную чувствительность даже при ограниченных возможностях отклика [23]. В модели предложения учитываются капитальные вложения, фиксированные и переменные издержки, резервирование, а также технические ограничения, такие как передаточные мощности и требования к резервам. Из отчётов по дизайну рынков с механизмами мощности (capacity mechanisms) следует, что классический режим «только за энергию» (energy-only market) не всегда обеспечивает достаточную компенсацию за резервную мощность и гибкость системы, что обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования рыночных механизмов для поддержания устойчивости и инвестиционной привлекательности отрасли.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ценообразование на энергетических рынках представляет собой сложный и многогранный процесс, который оказывает существенное влияние на устойчивость и сбалансированное развитие энергетических систем. В условиях роста спроса и волатильности на топливных рынках особое значение приобретают гибкость тарифной политики, эффективное регулирование и поэтапная модернизация инфраструктуры. Хотя в краткосрочной перспективе эластичность спроса на электроэнергию остаётся невысокой, долгосрочные тенденции подтверждают, что корректировка тарифов и внедрение энергоэффективных технологий способны постепенно формировать более рациональные модели потребления. Важно также учитывать отраслевые особенности — значительные капитальные вложения в инфраструктуру и сетевые ограничения — при разработке механизмов ценообразования.

Исходя из обозначенных факторов — низкой краткосрочной эластичности спроса, наличия пиковых нагрузок, ограниченной рыночной конкуренции и потребности в обновлении инфраструктуры — предлагаются следующие практико-ориентированные меры по совершенствованию тарифной политики и правил функционирования рынка:

1. Модернизация тарифных механизмов. Рекомендуется дальнейшая адаптация тарифной политики с целью стимулирования рационального потребления энергии, включая внедрение динамических, сезонных и дифференцированных по времени суток тарифов, учитывающих пиковые нагрузки.

2. Стимулирование инвестиций. Целесообразно создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций и развития современных технологий (умные сети, системы хранения энергии, энергоэффективное оборудование), что повысит гибкость и конкурентоспособность рынка.

3. Развитие инфраструктуры. Необходимо последовательное обновление энергетической инфраструктуры для обеспечения надёжности поставок в условиях растущего спроса и интеграции возобновляемых источников энергии.

4. Социальная поддержка. С учётом изменения тарифной политики важно предусмотреть адресные механизмы поддержки социально уязвимых групп населения, обеспечивая справедливое и сбалансированное распределение затрат на энергоресурсы.

Реализация указанных мер позволит совершенствовать систему ценообразования, повысить устойчивость энергетического сектора и обеспечить эффективное распределение ресурсов в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. International Energy Agency. (2025). Electricity Mid Year Update 2025: Demand — Global electricity use to grow strongly in 2025 and 2026. Retrieved from <https://www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2025/demand-global-electricity-use-to-grow-strongly-in-2025-and-2026>
2. World Bank. (2025, October 29). Commodity prices to hit six-year low in 2026 on weak demand, World Bank says (Commodity Markets Outlook). World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/10/29/commodity-prices-to-hit-six-year-low-in-2026-on-weak-demand-world-bank-says>
3. International Renewable Energy Agency. (2025). Renewable power generation costs in 2024: Executive summary. IRENA. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/10/29/commodity-prices-to-hit-six-year-low-in-2026-on-weak-demand-world-bank-says>
4. Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan. (2026, January 1). Electricity production in 2025. Government portal. <https://gov.uz/oz/energy/news/view/50512>
5. Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. (2025, March 31). Resolution No. 194 (31.03.2025) on electricity and gas tariffs; indexation from 01.01.2026. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/7461693>
6. Mork, J., Saparova, D., & Bilek, P. (2024, November). Uzbekistan's electricity demand forecasting: An outlook until 2035 – Summary of results (Policy Briefing No. 06). German Economic Team / Berlin Economics.
7. Newbery, D., Pollitt, M. G., Ritz, R. A., & Strielkowski, W. (2018). Market design for a high-renewables European electricity system. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 91, 695–707. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.025>
8. Song, W., Wang, Z., Yan, X., Liu, X., Tan, Z., & Feng, Y. (2025). Levelized cost of electricity prediction and end-user price deduction model for power systems with high renewable energy penetration. *Energies*, 18(16), 4433. <https://doi.org/10.3390/en18164433>
9. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. (2024, July). Levelized cost of electricity: Renewable energy technologies. <https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/cost-of-electricity.html>
10. Mlambo, C. (2022). An empirical test of the significance of the Hotelling rule in gold extraction. *Sustainability*, 14(17), 10619. <https://doi.org/10.3390/su141710619>
11. Campbell, A. (2018). Price and income elasticities of electricity demand: Evidence from Jamaica. *Energy Economics*, 69, 19–32. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.10.040>
12. Mubiinzi, P., Senyonga, G. M., Kigongo, P., Kaawaase, K. T., Wasswa, M., Adaramola, M. S., & Nantongo, J. S. (2024). Income and price elasticities of household electricity demand: A comparative systematic review of aggregated and disaggregated data studies. *Energy Reports*, 12, 713–729. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2024.10.021>
13. Hotelling, H. (1931). The economics of exhaustible resources. *Journal of Political Economy*, 39(2), 137–175. <https://doi.org/10.1086/254195>
14. Livernois, J. (2009). On the empirical significance of the Hotelling rule. *Review of Environmental Economics and Policy*, 3(1), 22–41. <https://doi.org/10.1093/reep/ren017>
15. Burke, P. J., & Abayasekara, A. (2018). The price elasticity of electricity demand in the United States: A three dimensional analysis. *The Energy Journal*, 39(2), 123–148. https://crawford.anu.edu.au/sites/default/files/2025-01/50_2017_burke_abayasekara_0.pdf
16. Buchsbaum, J. (2022, October 17). Long run price elasticities and mechanisms: Empirical evidence from residential electricity consumers in Northern and Central California (Working Paper WP 331). Berkeley Haas Energy Institute. <https://haas.berkeley.edu/wp-content/uploads/WP331.pdf>
17. GlobalPetrolPrices.com. (2025). Electricity prices around the world. https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/#:~:text=Uzbekistan%20,195

18. Spot. uz. (2025, April 9). С 1 мая в Узбекистане вводится дополнительный льготный тариф на электроэнергию — Минэнерго. <https://www.spot.uz/ru/2025/04/09/electricity-tariff/>
19. International Energy Agency. (2020). Uzbekistan energy profile: Market design. IEA. <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile/market-design>
20. California Public Utilities Commission. Electric Rates. <https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/electric-rates>
21. Enefirst. Using Time of Use Tariffs to Engage Consumers and Benefit the Power System. https://enefirst.eu/wp-content/uploads/1_Using-ToU-Time-of-Use-tariffs-to-engage-consumers-and-benefit-the-power-system.pdf
22. Jamissen, D., Vatne, J., Holz, F., & Neumann, A. (2024). The price elasticity of natural gas demand of small consumers in Germany during the energy crisis 2022. *Energy Efficiency*, 17, 98. <https://doi.org/10.1007/s12053-024-10284-z>
23. Eicke, A., Ruhnau, O., & Hirth, L. (2021). Electricity balancing as a market equilibrium: An instrument based estimation of supply and demand for imbalance energy. *Energy Economics*, 102, 105455. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014098832100342X?via%3Dihub>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>